

Использование техники метакомпиляции для прототипирования и разработки компиляторов для языков программирования на примере метакомпилятора МЕТА II

Болдарев А. Г., Восточноукраинский национальный университет им. Владимира Даля (ORCID: 0000-0001-8482-643X)

В статье рассмотрены вопросы использования МЕТА II - первого задокументированного метакомпилятора, его особенностях и ограничениях. Приведено краткое описание принципов работы МЕТА II а также несколько примеров его использования. Даны ссылки на исходные коды виртуальной машины, необходимой для запуска этого метакомпилятора. Выполнен анализ недостатков данной техники, определено дальнейшее направление исследований в этой области.

Ключевые слова:

метакомпилятор, компилятор, компиляция, язык программирования, трансляция, метод рекурсивного спуска, МЕТА II

Введение

Для начала обсуждения, дадим точное определение термину компилятор. Наиболее распространённым определением является:

Компилятор - это программа, выполняющая трансляцию программы написанной на одном языке программирования в эквивалентную программу на другом языке программирования.

Это определение, безусловно, является правильным, но всё зависит от того, с какой стороны мы рассмотрим компиляторы и принципы их работы.

Компиляторы принято считать довольно сложными программами, и разработкой их способен заниматься ограниченный круг людей. Но если мы посмотрим на принцип их работы, то с точки зрения *пользователя* (в данном случае, *программиста*) компилятор (в большинстве случаев) является программой, принимающей на вход текст, и выдающей текст или бинарные данные [2]. Не смотря на внутреннюю сложность, внешне всё выглядит очень просто. Эта информация пригодится нам в дальнейшем.

На самом деле для МЕТА II эта идея является основной - программы, полученные с использованием этого метакомпилятора принимают на вход текст, выполняют его синтаксический разбор и обработку и выводят текст. Не смотря на всю простоту, этого оказывается достаточно для разработки простых компиляторов.

Особенно контрастно выглядят на фоне МЕТА II такие инструменты как общеизвестный и ставший стандартом YACC [3] - являющийся в сущности более сложным инструментом, которого тем не менее недостаточно для разработки полноценного компилятора - только для разработки front-end, и то он, как минимум, требует отдельного лексического анализатора, который можно как написать вручную, так и сгенерировать с помощью другого инструмента вроде Lex [4]. Однако, при своей некоторой ограниченности, подобного рода инструменты подходят для более широкого круга задач, нежели метакомпиляторы вроде МЕТА II, которые предназначены только для

разработки компиляторов. Задачи же синтаксического анализа встречаются и в других областях программирования.

Инструменты вроде YACC относятся к одному особенному классу компиляторов называемых *генераторами компиляторов (compiler generator)* или *компиляторами компиляторов (compiler-compiler)*. Отличительной особенностью этого класса компиляторов является то, что они принимают описание компилятора на некотором *предметно-ориентированном языке (domain specific language - DSL)*, предметом (*domain*) которого является, очевидно, описание компиляторов. Для META II мы тоже описываем компилятор на специализированном языке, как и для YACC. Теперь нам нужно оговорить, почему META II является именно *метакомпилятором (metacompiler)*, а не компилятором компиляторов и какое между ними отличие.

Метакомпилятор - это компилятор компиляторов способный воспроизвести себя, по своему высокоуровневому описанию на предметно-ориентированном языке [2].

Именно это отличает META II от таких инструментов, как YACC. YACC - не способен воспроизвести пригодную для использования версию YACC используя только описание себя же, на своём предметно ориентированном языке.

Эта особенность позволяет получать специализированные версии метакомпиляторов, модифицированные для собственных нужд или получать их более новые и более совершенные версии из менее совершенных. Таким образом из довольно ограниченной META II был постепенно раскрыт другой метакомпилятор, который обладал довольно широкими возможностями по генерации кода из абстрактного синтаксического дерева - TREE-META [5]. Сам процесс внесения новых возможностей в метакомпилятор META II хорошо описан в [2].

Теперь мы подошли непосредственно к описанию принципов работы META II.

META II

В публикации [1] приводится описание META II на своём собственном языке программирования, предназначенном для написания компиляторов и описание системы команд виртуальной машины, которая предназначена для выполнения программ скомпилированных с помощью META II, равно как и самой META II. Мы приведём здесь необходимую для понимания принципов работы и реализации информацию.

Заметим, что в [14] приводится описание META II на своём языке, откомпилированная версия META II в кодах специализированной виртуальной машины, описание инструкций. Для запуска самой META II и сопутствующих примеров можете воспользоваться нашей реализацией виртуальной машины на языке программирования C [15].

Синтаксис проблемно ориентированного языка

Язык META II напоминает форму Бэкуса-Наура (БНФ), но вместе с тем предоставляет некоторые расширенные возможности, используемые, например в расширенной нотации Бэкуса-Наура (РБНФ) [7][8] - он позволяет указать что выбранный символ или набор символов может повторяться ноль или более раз - для этого используется символ \$.

В целом, описание компилятора на языке META II состоит из одного или нескольких синтаксических правил [1].

Пример синтаксического правила:

```
LOGICVAL = .TRUE / .FALSE;
```

В этом примере символ / это *оператор выбора (alternation operator)*. В синтаксисе РБНФ эта

запись выглядела бы следующим образом.

```
LOGICVAL = ".TRUE" | ".FALSE".
```

Этот пример так же демонстрирует одно принятое в META II соглашение - ключевые слова начинаются с точки. Эта особенность изначально связана с некоторыми ограничениями того, как META II работает с входными данными.

В правой части синтаксического правила могут находиться следующие конструкции:

- нетерминалы вида RULENAME. При этом синтаксическое правило для RULENAME обязательно должно быть описано.
- ' .text ' - текстовый элемент, обычно ключевое слово языка.
- A B - конкатенация.
- (A B) - группировка.
- \$A - повторение. Аналог {A} в РБНФ.
- .empty - для обозначения опциональных элементов синтаксиса.
- ключевые слова. Как правило, служат для записи информации в поток вывода, либо управления тем, как будет выводиться информация.

Язык META II включает следующие ключевые слова:

- .syntax <RULENAME> - ключевое слово, которое присутствует в начале файла, за которым следует имя начального правила (*стартовый символ*).
- .end - стоит в конце файла с описанием компилятора.
- .id - распознать идентификатор, состоящий из буквы, и следующих за ней опциональных букв и цифр.
- .number - распознать номер, состоящий из одной и более цифр, за которыми следует точка и дробная часть.
- .string - распознать строку вида 'some symbols'.
- .lb - вывести информацию как ассемблерную метку (см. ниже).
- .out(. . .) - вывести информацию в поток вывода.
- * - вывести распознанный текст.
- *1 - вывести ассемблерную метку вида L<номер метки>.
- *2 - вывести ассемблерную метку вида B<номер метки>.

Как видно, одним из самых больших ограничений META II является возможность распознавать строки, идентификаторы и числа только заданного вида. Это ограничение является существенным, если вы хотите реализовать язык, синтаксис которого определён не вами.

При реализации своей версии META II мы внесли некоторые изменения в синтаксис, чтобы сделать внешний вид программ на META II более привычным. В частности, все ключевые слова теперь пишутся в нижнем регистре, знак ., был заменён на более привычный ;, комментарии вида % *комментарий* %. В этой статье мы обсуждаем главным образом нашу версию META II, хотя она мало отличается от оригинальной, а наша виртуальная машина является полностью совместимой [14][15].

Теперь приведём пример полной программы на META II, которая является простым распознавателем (*не компилятором*) для РБНФ-нотации:

```
.syntax syntax  
  
syntax = $production;  
production = .id '=' expression '.';  
expression = term $( '|' term );
```

```
term = factor $factor;  
factor = .id / .string / '(' expression ')' / '[' expression ']' / '{' expression  
'}';  
  
.end
```

Виртуальная машина

Виртуальная машина МЕТА II (далее *ВМ*) спроектирована с учётом одной задачи: синтаксического анализа текста и его генерации. Это очень хорошо прослеживается в её наборе инструкций - там например, полностью отсутствуют какие либо инструкции, позволяющие выполнять арифметические операции, зато есть весь необходимый набор инструкций для условного и безусловного перехода, а также есть поддержка вызова процедур.

Оригинальная ВМ для МЕТА II, описанная в [1] включала всего 19 инструкций, все из которых очень просто реализуются на любом языке программирования высокого уровня. **Если вы собираетесь разбираться с МЕТА II и далее, мы настоятельно рекомендуем ознакомиться с набором инструкций этой ВМ в указанных публикациях либо в [14] (Приложении В).**

Все инструкции этой ВМ можно разбить на следующие категории:

1. для обработки входной информации - TST, ID, NUM, SR;
2. для работы с процедурами - CLL, R;
3. для работы с *флагом управления (branch flag)* - SET;
4. для управления потоком выполнения - B, BT, BF, BE;
5. для вывода распознанной информации - CL, CI;
6. для генерации меток в ассемблерном выводе - GN1, GN2;
7. для управления выводом информации - LB;
8. для вывода информации - OUT.
9. две псевдоинструкции - начало программы (ADR), и конец (END).

Здесь следует добавить, что например если раскрутить версию МЕТА II, предназначенную для генерации кода на высокоуровневом языке, вместо специализированного языка ассемблера, то это потребует некоторой переработки системы команд, при этом количество самих команд не слишком поменяется. Процесс доработки МЕТА II для таких целей описан в [2].

Оригинальная реализация МЕТА II являлась программой для этой виртуальной машины и генерировала компиляторы, предназначенные для выполнения на ней же. Это делало полученные компиляторы переносимыми. Как видим, использование специальных виртуальных машин для повышения переносимости программ является довольно старой идеей. На самом деле, мы можем пожертвовать переносимостью и генерировать код сразу на других языках программирования, как предлагается в [2]. Это можно делать, например, из соображений эффективности. Нам удалось раскрутить версию, генерирующую программу на Lua, а не на ассемблерном коде специализированной ВМ.

Формат программы для виртуальной машины МЕТА II описан в [1]. Он очень прост, и представляет собой текстовый файл на языке ассемблера МЕТА II: каждая строка содержит либо метку, либо инструкцию. Если строка начинается с пробельных символов - то на ней содержится инструкция, если нет - метка. Нужно сказать, что некоторые инструкции имеют аргумент: который может быть одного из следующих типов:

1. Строка;
2. Метка (в процессе трансляции заменяется адресом).

Синтаксический анализ данных в таком формате - тривиален. Транслятор в нашем случае встроен в саму виртуальную машину.

К сожалению, сама МЕТА II в откомпилированном виде (в виде файла на языке ассемблера) для описанной виртуальной машины в [1] отсутствует. Но зато там присутствует описание МЕТА II на её собственном языке программирования. Обработав это описание вручную, мы сможем получить ассемблерный листинг, который можно запустить на описанной ВМ. К счастью, в [2] можно найти уже откомпилированную версию МЕТА II в виде кодов для виртуальной машины, полученную вышеописанным способом. В Приложении Б этой статьи содержится МЕТА II в откомпилированном виде.

Среда времени выполнения МЕТА II

После загрузки программы в память, виртуальная машина МЕТА II начинает её выполнение. В процессе работы инструкции этой ВМ оперируют следующими данными:

- *Флаг управления (branch flag)*. Он модифицируется инструкциями, обрабатывающими входную информацию (категория 1), а проверяется инструкциями для управления потоком выполнения (категория 4). Также, его могут изменять инструкции из категории 3 (только SET).
- *Флаг вывода меток (label flag)*. Этот флаг устанавливается инструкциями для управления выводом (категория 8), а используется всеми инструкциями, которые записывают данные в поток вывода (категории 5, 7, 9). В целом, когда этот флаг установлен, то записываемая информация записывается как ассемблерная метка (без пробелов), иначе как инструкция.
- *Флаг новой строки (newline flag)*. Этот флаг проверяется инструкциями, производящими вывод данных (категории 5, 7, 9). Если флаг установлен и сброшен флаг вывода меток, то флаг новой строки сбрасывается, а перед выводимой информацией выводится несколько пробельных символов - данные записываются как инструкция. Флаг устанавливается инструкцией OUT.
- *Счётчик меток (label counter)*. Значение этого счётчика изменяется инструкциями для работы с ассемблерными метками (категория 7). Каждый раз, когда нужно сгенерировать новую уникальную метку, значение этого счётчика увеличивается на 1.
- *Стек (stack)*. Состоит из ячеек, каждая ячейка может хранить либо адрес (возврата из процедуры) инструкции либо значения меток. Значения меток записываются и проверяются инструкциями для генерации меток (категория 7, инструкции GN1, GN2).
- *Указатель на вершину стека (stack pointer)*. Указывает на самую верхнюю ячейку стека. Его могут модифицировать только инструкции из (категории 2 - CLL, R).
- *Поток ввода (input stream)*. Из него берут данные инструкции для обработки входной информации (категория 1).
- *Поток вывода (output stream)*. Его для вывода информации используют инструкции из категорий 5, 7, 9. Сюда записывается, непосредственно результат работы компилятора.

В процессе работы виртуальной машины, производится вызов процедур (с помощью инструкции CLL). При вызове процедуры на стеке создаётся *фрейм (stack frame)*, содержащий три верхних ячейки (указатель стека увеличивается на 3). В первую попадает адрес возврата, две другие используются для хранения меток. При выходе из процедуры (инструкция R) эти ячейки очищаются и фрейм уничтожается (указатель стека уменьшается на 3). Управление передаётся на адрес, содержащийся в первой ячейке.

Как видим, система команд виртуальной машины и среда выполнения созданы исключительно с расчётом того, чтобы сделать возможной реализацию синтаксического разбора методом рекурсивного спуска [6].

Простой компилятор арифметических выражений

Для того, чтобы продемонстрировать саму технику, приведём пример простого компилятора арифметических выражений в код абстрактной стековой машины. С примерами полноценных языков программирования с Алгол-подобным синтаксисом можно ознакомиться в оригинальной публикации - там приводятся примеры языков программирования VALGOL I и VALGOL II [1].

Для начала приведём синтаксис арифметических выражений в РБНФ:

```
AEXP = AS { AS }.
AS   = ID ":@" EX1 ";".
EX1  = EX2 { "+" EX2 | "-" EX2 }.
EX2  = EX3 { "*" EX3 | "/" EX3 }.
EX3  = EX4 { "^" EX3 }.
EX4  = "+" EX5 | "-" EX5 | EX5.
EX5  = ID | NUMBER | "(" EX1 ")".
```

Эта грамматика уже модифицирована таким образом, чтобы на её основе можно было разработать синтаксический анализатор, работающий методом рекурсивного спуска. Нужно заметить, что МЕТА II генерирует компиляторы, работающие на основе именно этого метода.

Руководствуясь вышеприведённой информацией не составляет труда преобразовать выше приведённую грамматику в язык МЕТА II:

```
.syntax AEXP

AEXP = AS $AS ;
AS = .id ':@" EX1 ';' ;
EX1 = EX2 $( '+' EX2 / '-' EX2 ) ;
EX2 = EX3 $( '*' EX3 / '/' EX3 ) ;
EX3 = EX4 $( '^' EX3 ) ;
EX4 = '+' EX5 / '-' EX5 / EX5 ;
EX5 = .id / .number / '(' EX1 ')' ;

.end
```

Теперь у нас есть полноценный распознаватель грамматики. Мы можем рассматривать генерацию кода как побочный эффект синтаксического анализа - это называется *синтаксически управляемая трансляция*[[6]]. Соответственно, нам нужно добавить инструкции выводящие сгенерированный в процессе синтаксического анализа код.

```
.syntax AEXP

AEXP = AS $AS ;
AS = .id .out('address ' *) ':@" EX1 .out('store') ';' ;
EX1 = EX2 $( '+' EX2 .out('add') /
            '-' EX2 .out('sub') );
EX2 = EX3 $( '*' EX3 .out('mpy') /
            '/' EX3 .out('div') );
EX3 = EX4 $( '^' EX3 .out('exp') );
EX4 = '+' EX5 / '-' EX5 .out('minus') / EX5;
EX5 = .id .out('load ' *) /
      .number .out('literal ' *) /
      '(' EX1 ')' ;

.end
```

После компиляции вышеприведённого описания компилятора мы получим следующий код:

```
ADR AEXP
AEXP
  CLL AS
  BF L1
```

L2
CLL AS
BT L2
SET
BE
L1
L3
R
AS
ID
BF L4
CL 'address '
CI
OUT
TST ':= '
BE
CLL EX1
BE
CL 'store'
OUT
TST ';' '
BE
L4
L5
R
EX1
CLL EX2
BF L6
L7
TST '+' '
BF L8
CLL EX2
BE
CL 'add'
OUT
L8
BT L9
TST '-' '
BF L10
CLL EX2
BE
CL 'sub'
OUT
L10
L9
BT L7
SET
BE
L6
L11
R
EX2
CLL EX3
BF L12
L13
TST '*' '
BF L14
CLL EX3
BE
CL 'mpy'
OUT
L14
BT L15
TST '/' '
BF L16
CLL EX3
BE
CL 'div'
OUT

L16
L15
BT L13
SET
BE
L12
L17
R
EX3
CLL EX4
BF L18
L19
TST '^'
BF L20
CLL EX3
BE
CL 'exp'
OUT
L20
L21
BT L19
SET
BE
L18
L22
R
EX4
TST '+'
BF L23
CLL EX5
BE
L23
BT L24
TST '-'
BF L25
CLL EX5
BE
CL 'minus'
OUT
L25
BT L24
CLL EX5
BF L26
L26
L24
R
EX5
ID
BF L27
CL 'load '
CI
OUT
L2
NUM
BF L29
CL 'literal '
CI
OUT
L29
BT L28
TST '('
BF L30
CLL EX1
BE
TST ')'
BE
L30
L28
R

END

Этот код пригоден для запуска на виртуальной машине МЕТА II и с его помощью мы можем транслировать арифметические выражения. В качестве примера оттранслируем несколько выражений:

```
varsum := 5 + 6;  
varmpy := varsum * 6;  
vartest := varmpy * (-2) + ( 1 + 2);  
e := 3^4;
```

В результате трансляции получим:

```
address varsum  
literal 5  
literal 6  
add  
store  
address varmpy  
load varsum  
literal 6  
mpy  
store  
address vartest  
load varmpy  
literal 2  
minus  
mpy  
literal 1  
literal 2  
add  
add  
store  
address e  
literal 3  
literal 4  
exp  
store
```

Выводы

Таким образом, после проведённого анализа, можно сделать вывод, что ранняя версия метакомпилятора МЕТА II всё же имеет массу ограничений.

Одним из самых заметных является невозможность переопределить то, как МЕТА II распознаёт строковые литералы, числа и идентификаторы.

Другим важным ограничением являются очень ограниченные средства генерации кода. Это связано с тем, что в процессе синтаксического анализа не строится абстрактное синтаксическое дерево.

Важным ограничением является и то, что мы едва ли сможем описать ограниченными средствами МЕТА II язык программирования, обладающей какой либо системой типов. Впрочем, это не такое жёсткое ограничение для языков с динамической типизацией, где проблема проверки типов возлагается на среду выполнения.

Заметим, что решение части проблем предложено в [2], а так же заметим, что существовали и более совершенные метакомпиляторы, основанные на МЕТА II (например [5]).

Нужно заметить, что мы и не считаем, что является целесообразным разработка универсального метаязыка, предназначенного для описания компиляторов для абсолютно любых языков программирования - это утопическая идея. С другой же стороны, нельзя сказать, что эта техника

является совершенно бесполезной, напротив мы считаем, что система, способная поддерживать своё собственное развитие и поощряющая исследования - достойна внимания и изучения, равно как и техники, которая эта система использует. Тем более, сам автор META II в своей статье заметил, что META II является базисом для разработки более совершенных и специализированных метакомпиляторов. И, нужно сказать, эти метакомпиляторы были разработаны [5] [12].

Однако, информации о системах, подобных META II очень мало информации, в том числе в книгах по разработке компиляторов и языков программирования, ставших классическими. Мы нашли этот факт странным, поэтому и решились опубликовать эту статью.

К слову, сами техники, лежащие в основе META II, вполне достойны отдельного от метакомпиляции внимания. Например, в [9] описывается разработка расширения для языка Common Lisp на основе META II, предназначенного для описания синтаксических анализаторов, а в [10] описывается простой компилятор (генерирующий машинный код для архитектуры X86), тоже в значительной степени основанный на техниках META II и грамматиках, разбирающих выражения (PEG) [11].

Чтобы не сложилось мнение, что эта область мало разрабатывается сегодня, мы заметим, что есть и новые разработки [13].

Мы подготовили реализацию виртуальной машины META II на языке программирования C, которая пригодна для запуска примеров кода, приведённый в статье [15]. Для этих целей пригодна и реализация [16] (на Java Script, в виде веб-страницы).

Мы считаем, что техники метакомпиляции и метакомпиляторы - темы достойная изучения и намереваемся продолжить исследования в этой области.

Источники:

1. META II: A Syntax-Oriented Compiler Writing Language. Schorre, D. V. In Proceedings of the 1964 19th ACM National Conference, ACM Press, New York, NY, 41.301-41.3011, 1964.
2. James M. Neighbors, Tutorial: Metacompilers Part 1, August 20, 2008 (revised October 28, 2014).
3. S. C. Johnson. Yacc: Yet Another Compiler Compiler. Unix Programmer's Manual, Volume 2b, AT&T Bell Laboratories, 1979.
4. M. E. Lesk. Lex - a lexical analyser generator. Computing Science Technical Report 39, AT&T Bell Laboratories, Murray Hill, NJ, 1975.
5. Donald I. Andrews, J. F. Rulifson (1967). Tree Meta (Working Draft): A Meta Compiler for the SDS 940, Stanford Research Institute, Menlo Park, CA. Engelbart Collection, Stanford University Archive, M 638, Box 16, Folder 3.
6. Aho, Sethi, Ullman, Compilers: Principles, Techniques, and Tools, Addison-Wesley, 2006.
7. Niklaus Wirth. What can we do about the unnecessary diversity of notation for syntactic definitions?, 1977.
8. International Standard ISO/IEC 14977 1996(E).
9. Henry G. Baker. Pragmatic parsing in Common Lisp; or, putting defmacro on steroids, Volume IV Issue 2, April/June 1991, Pages 3-15.
10. Ian Piumarta. PEG-based transformer provides front-, middle- and back-end stages in a simple compiler, VPRI Technical Report TR-2010-003.
11. Ford, Bryan. "Parsing Expression Grammars: A Recognition Based Syntactic Foundation". Proceedings of the 31st ACM SIGPLAN-SIGACT Symposium on Principles of Programming Languages, 2004.
12. Book, Erwin; Dewey Val Schorre; Steven J. Sherman. "The CWIC/360 system, a compiler for writing and implementing compilers". ACM SIGPLAN Notices 5 (6): 11-29, June 1970.
13. Alessandro Warth, Experimenting with Programming Languages, VPRI Technical Report TR-2008-003, 2008.
14. Болдарев А. Г., META II: описание компилятора, код, описание инструкций виртуальной машины (<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.31720>).

15. Болдарев А. Г., Реализация МЕТА II на языке программирования C:
<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.31610>.
16. James M. Neighbors, Metacompiler Workshop:
http://www.bayfronttechnologies.com/mc_workshop.html.